

SIGNOS CLÍNICOS DE HIPOXIA Y OXIMETRÍA DE PULSO EN PACIENTES CON INDICACIONES DE TRANSFUSIÓN DE CONCENTRADO GLOBULAR

HYPOXIA CLINICAL SIGNS AND PULSE OXIMETRY IN PATIENTS WITH REDBLOOD GLOBULAR CONCENTRATE INDICATION

CARLOS SALAVERRIA^{1,2,*}, ROSIEL FIGUERA², MARIELIS RAMÍREZ², LORENA GÓMEZ², AMEL GUANCHE²

Universidad de Oriente, Núcleo de Anzoátegui, Escuela de Ciencia de la Salud, ¹Centro de Investigaciones en Ciencias de la Salud (CICS), ²Departamento de Medicina Interna, Barcelona, Venezuela

*Correspondencia: Carlos Salaverria , E-mail: salaverriacarlos@gmail.com

RESUMEN

Se realizó un estudio observacional y de corte transversal en la Emergencia de Adultos del Complejo Hospitalario Universitario “Dr. Luis Razetti” de Barcelona, estado Anzoátegui, período marzo-agosto de 2011, con el objetivo de determinar los signos clínicos de hipoxia y los valores obtenidos por oximetría de pulso en pacientes con indicación de concentrado globular. La muestra estuvo constituida por pacientes (n = 110) con indicación de terapia transfusional de concentrado globular. La información se obtuvo mediante anamnesis, examen físico y oximetría de pulso. Se compararon proporciones y se calcularon las sensibilidades y los valores predictivos de los signos. Los resultados obtenidos muestran que los signos clínicos de hipoxia estuvieron presentes (104/110 = 94,95%); tanto en pacientes hipoxémicos (n = 37; 33,63%; $p < 0,05$) como normoxémicos (n = 67; 60,91%; $p < 0,05$), su presencia no necesariamente estuvo asociada a la hipoxia. Se concluye que dichos signos resultaron inespecíficos para el diagnóstico de hipoxia, la oximetría de pulso es un método sencillo y confiable para la indicación correcta de concentrado globular a la cabecera del paciente.

PALABRAS CLAVE: Hipoxemia, concentrado globular, terapia transfusional.

ABSTRACT

An observational and cross-sectional study was carried out in the adult Emergency Department of hospital Dr. Luis Razetti of Barcelona, Anzoátegui State, Venezuela, during March-August 2011. The objective was to determine the clinical signs of hypoxia and the values obtained by pulse oximetry in patients with indications of red blood cells packed concentrate transfusion therapy. The sample was represented by patients (n = 110) with indications of blood cells transfusion during the study period. The information was obtained through the anamnesis, physical examination and pulse oximetry values. The comparison of proportions was applied with a significance test, and the sensitivities and predictive values of the hypoxia signs were calculated. The result obtained showed that the clinical signs of hypoxia were present (104/110 = 94,95%) in both hypoxemic (n = 37; 33,63%; $p < 0,05$) and normoxemic (n = 67; 60,91%; $p < 0,05$) patients, and their presence was not necessarily associated with hypoxia. It is concluded that these signs were non specific for the diagnosis of hypoxia, and pulse oximetry is a simple and reliable method for this determination at the patients bedsides.

KEY WORDS: Hypoxemia, globular concentrate, transfusion therapy.

INTRODUCCIÓN

En la práctica clínica diaria se confiere gran importancia a la corrección inmediata de diversas condiciones médicas y patológicas que pudieran desencadenar hipoxia tisular con el desarrollo de consecuencias graves para el organismo (Espinoza Díaz *et al.* 2019). Patologías como afecciones respiratorias, shock séptico, insuficiencia cardíaca, intoxicación por cianatos y particularmente las anemias pueden conducir a estados de hipoxia (Courbil y Manteau 2020). La anemia se encuentra frecuentemente vinculada a la hipoxemia con su consecuente disminución de la capacidad de

transporte de oxígeno a los tejidos. En este síndrome intervienen diversos factores como la concentración de hemoglobina en la sangre, el intercambio pulmonar, el gasto cardíaco y el monto de oxígeno transportado por la hemoglobina, según su capacidad de transporte junto con el grado de saturación (Rodríguez 2003, Arthur *et al.* 2019). La anemia como entidad clínica, es motivo frecuente de transfusión de concentrado de hematíes, con la finalidad de aumentar la disponibilidad y el transporte de oxígeno hacia los tejidos (Corbalá-Fuentes *et al.* 2003, Wikinski y Salgueiro 2004, Malagón 2007, Leal y Jiménez 2010, Fernández Mendoza *et al.* 2023).

Habitualmente se emplea el valor de hemoglobina (Hb) como indicador tanto de la masa de hematíes como de la liberación de O₂. Sin embargo, existen pocos datos en humanos que definan un valor de Hb por debajo del cual, al menos en situaciones de anemia crónica, esté comprometida la liberación de oxígeno y se manifieste la hipoxia tisular (Madrazo y García 2012), tanto así, que en la actualidad, se acepta que, el objetivo primordial de transfundir hematíes es corregir las hipoxemias, y no únicamente aumentar el nivel de hemoglobina (CMT-INC 2002, SETS 2006, Madrazo y García 2012).

En los últimos años se han publicado numerosas guías terapéuticas que plantean datos clínicos prácticos para facilitar la decisión sobre la selección de la sangre para una transfusión (Emmanuel *et al.* 2001). Adicionalmente, muchos países han establecido servicios nacionales de transfusión donde toman como criterio la cifra de 8 g/dL de hemoglobina como umbral transfusional; dando además, enorme relevancia a la evaluación clínica del paciente (Corbalá-Fuentes *et al.* 2003, Rodríguez 2003, Lelubre y Vincent 2011). Así mismo, diversos protocolos internacionales, sugieren como tendencia mundial, la utilización del umbral transfusional de 7 g/dL de hemoglobina, con un hematocrito de 21% en pacientes sanos, sin patologías de base asociadas (Díaz 2004, Wikinski y Salgueiro 2004, Malagón 2007, Milton y Gastón 2007); teniendo como denominador común para todos estos criterios la presencia de signos clínicos de hipoxia tisular en condiciones de normovolemia (CMT-INC 2002, Rodríguez 2003, Malagón 2007, Milton y Gastón 2007).

La determinación de los signos clínicos de hipoxia a la cabecera del paciente es fundamental para el momento de indicar una transfusión de concentrado globular (CMT-INC 2002, Díaz 2004). La mayoría de estos signos, se corresponden con la puesta en marcha de los mecanismos de compensación de la anemia para favorecer la oxigenación tisular (Wikinski y Salgueiro 2004); clínicamente los pacientes suelen presentar signos como cefalea, dificultad respiratoria, náuseas, angina, taquipnea, alteración del sensorio, taquicardia e hipotermia (Emmanuel *et al.* 2001, Barba 2004, SEGG 2007, Jacob 2010).

El interés por cuantificar la oxigenación en los pacientes no se ha limitado solo a la identificación de los signos clínicos y síntomas presentes en los pacientes, sino que, además se ha buscado complementarlos con diversos estudios paraclínicos,

resultando la gasometría arterial, el estudio de elección y referencia. Sin embargo, tiene el inconveniente de que es un método invasivo que requiere de la obtención de una muestra de sangre arterial por punción de la arteria, aunque sea solo una vez o siempre que se realice el análisis; sus determinaciones son discontinuas debiendo esperarse hasta la próxima muestra de sangre arterial para conocer las condiciones del paciente (Hernández Suárez *et al.* 1998, Machado y Fuentes 2011). En la actualidad, el oxímetro de pulso es una modalidad de evaluación indispensable. Es un recurso que contribuye enormemente en la garantía de la anestesia, al permitir la identificación y corrección tempranas de episodios de hipoxemia (Nickerson *et al.* 1988, Ayala Pérez *et al.* 2003, Almaguer 2009). Constituye el método no invasivo capaz de medir de forma instantánea y continua tanto la saturación de oxígeno de sangre como el pulso del paciente, siendo el método más sensible de seguimiento y evaluación con que se cuenta en la práctica diaria para detectar oportunamente la desaturación e hipoxemia inminente (Eichhom *et al.* 1986, Alexander *et al.* 1989, Barker *et al.* 1989, Bubyek y Phil 1989, Eichhor 1989).

MATERIALES Y MÉTODOS

La población estuvo integrada por todos los pacientes ingresados en el Servicio de Emergencia de Adultos del Complejo Hospitalario “Dr. Luis Razetti” de Barcelona, en los 420 turnos de guardia que comprendió el estudio durante el período marzo-agosto de 2011, con indicación de transfusión de concentrado globular.

La muestra se conformó con todos los pacientes que ingresaron en el Servicio de Emergencia de Adultos del mencionado hospital con indicación de terapia transfusional de concentrado globular, en el lapso marzo-agosto de 2011, y que aceptaron participar en la investigación.

En el instrumento de evaluación se anexó el consentimiento informado, que fue leído y firmado por cada uno de los pacientes que participaron de forma voluntaria en el estudio realizado. El estudio contó con el aval del Comité de Bioética del complejo hospitalario.

Para la evaluación de los signos clínicos de hipoxia, se realizó anamnesis a los pacientes que cumplían con el criterio de inclusión buscando síntomas de hipoxia como cansancio, debilidad, diaforesis, sed, ansiedad, cefalea, mareo ortostático, calambres, oliguria, angor pectori y fiebre. Además se interrogó la orientación del paciente en tiempo,

espacio y persona. Posteriormente se procedió a la identificación de los signos de hipoxia a través del examen físico detallado de los pacientes.

La información recolectada de los pacientes a través del interrogatorio, del examen físico y de la historia clínica se registró en una ficha clínica, en la cual se describieron los hallazgos clínicos presentes en la población estudiada.

La oximetría de pulso se realizó con un oxímetro de pulso SM-110, Modelo MD 300C1, Marca Beijing Choice Electronic Technology Co., Ltd. definiéndose la hipoxemia como una saturación de oxígeno de la hemoglobina menor a 95%.

Análisis estadístico

Se realizó la tabulación y procesamiento de los datos para la obtención de sus frecuencias en valores absolutos y porcentajes. El manejo de los datos se hizo de manera variable de acuerdo con la naturaleza de la data y se aplicó significación estadística, por medio de la prueba Z de comparación de proporciones, considerando significativos los valores con $p < 0,05$.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Ingresaron al estudio 110 pacientes, los cuales fueron divididos en dos grupos según los valores de la oximetría de pulso, estableciendo la frecuencia de los signos clínicos para cada grupo (Tabla 1). La Tabla 2 muestra la presencia de los signos clínicos según la saturación arterial de oxígeno, medido con oximetría de pulso y los niveles de hemoglobina de

los pacientes estudiados, obtenidos de la historia clínica respectiva.

Los consensos sobre medicina transfusional y buenas practicas clínicas coinciden en que la indicación de concentrado globular se realiza, en el contexto de una emergencia médica, para corregir hipoxemia en pacientes anémicos (Emmanuel *et al.* 2001, Aranda y Aguilar 2004, Ponce y Ponce 2019, Vargas Bermúdez *et al.* 2020). Sin embargo, en el presente estudio, del total de pacientes anémicos (94,55%) el 60,91% eran normoxémicos y sólo 33,63% eran hipoxémicos ($p < 0,05$).

Un estudio prospectivo de esta misma línea de investigación realizado por Delgado y Guzmán (2011), al evaluar las indicaciones de transfusión de concentrado globular, según lo establecido por el criterio de la Organización Mundial de la Salud, encontró un 55% de indicaciones adecuadas en correspondencia con la presencia de anemia y signos clínicos de hipoxia; los resultados de esta investigación, aunque no fueron estadísticamente significativos, desde el punto de vista clínico indicarían que aproximadamente de cada dos transfusiones evaluadas, una presentó un criterio inadecuado (Delgado y Guzmán 2011). Al incluir los valores de oximetría de pulso, el margen de error aumenta ya que la mayoría de los pacientes se encontraban normoxémicos (61,53%) a pesar de estar anémicos y presentar signos clínicos de hipoxia y solo un 35,58% se adaptaron a los criterios de adecuación establecidos por la OMS para las emergencias de los hospitales.

Tabla 1. Signos clínicos de hipoxia, oximetría de pulso y anemia en pacientes con indicación de transfusión de concentrado globular ingresados al Complejo Hospitalario Universitario "Dr. Luis Razetti", Barcelona, estado Anzoátegui, marzo-agosto 2011.

Condición	Signos clínicos de hipoxia								Total	p	
	Normoxémicos SaO ₂ > 95%				Hipoxémicos SaO ₂ < 95%						
	Presentes		Ausentes		Presentes		Ausentes				
	n	%	n	%	n	%	n	%			
Anémicos Hb > 11 g/dL	64	58,18**	3	2,72	37	33,63**	0	0	104	94,55	< 0,05
No anémicos Hb < 11 g/dL	3	2,72	3	2,72	0	0	0	0	6	5,45	
Total	67	60,91*	6	5,45	37	33,63*	0	0	110	100	< 0,05

Tabla 2. Distribución de los signos clínicos de hipoxia tisular presentado por pacientes normoxémicos e hipoxémicos con indicación de transfusión de concentrado globular y oximetría de pulso que ingresados al Complejo Hospitalario Universitario “Dr. Luis Razetti”, Barcelona, estado Anzoátegui, marzo-agosto 2011.

Normoxémicos			Hipoxémicos			Valor de <i>p</i>
Signos clínicos de hipoxia	n	%	Signos clínicos de hipoxia	n	%	
Palidez	51	14,57	Palidez	29	16,57	> 0,05
Debilidad	40	11,43	Debilidad	22	12,57	> 0,05
Cansancio	34	9,71	Taquipnea	17	9,71	> 0,05
Sed	33	9,43	Sed	16	9,14	> 0,05
Calambres	23	6,57	Cansancio	15	8,57	> 0,05
Taquipnea	21	6,00	Mareo ortostático	11	6,29	> 0,05
Taquifigmia	20	5,71	Ansiedad	10	5,71	> 0,05
Taquicardia	19	5,43	Fiebre	8	4,57	> 0,05
Mareo ortostático	18	5,14	Taquicardia	8	4,57	
Fiebre	17	4,86	Taquifigmia	7	4,00	
Diaforesis	14	4,00	Diaforesis	7	4,00	
Cefalea	14	4,00	Calambres	6	3,43	
Ansiedad	10	2,86	Hipotermia	4	2,29	
Hipotensión	9	2,57	Hipotensión	4	2,29	
Oliguria	8	2,29	Alteración de la conciencia	3	1,71	
Llenado capilar	8	2,29	Cefalea	3	1,71	
Angor pectori	8	2,29	Oliguria	2	1,14	
Alteración de la conciencia	2	0,57	Llenado capilar	2	1,14	
Hipotermia	1	0,29	Angor pectori	1	0,57	
Total	350	100	Total	175	100	> 0,05

n = frecuencia

Diversos estudios han revelado la inexactitud de los signos clínicos de hipoxia como predictores de dicha entidad patológica (Gutiérrez *et al.* 2001, Abello *et al.* 2004). En tal sentido, Lodha *et al.* (2004) en la determinación de predictores de hipoxemia en niños con afecciones del tracto respiratorio bajo, evaluaron 109 pacientes que resultaron clasificados como normoxémicos (74,31%) e hipoxémicos (25,7%). Estudios similares sobre la evaluación de la eficacia de las terapias transfusionales en los hospitales han puesto en evidencia la debilidad de la exactitud y la certeza de las indicaciones de concentrados de glóbulos rojos por no tener métodos más exactos y objetivos para evaluar la hipoxemia anémica en pacientes que acuden a los servicios de emergencia hospitalaria (Díaz 2004, Ponce y Ponce 2019, Vargas Bermúdez *et al.* 2020).

Nuestros resultados arrojaron que los signos clínicos de hipoxia estuvieron presentes tanto en pacientes normoxémicos (60,91%) como hipoxémicos (33,63%) lo cual fue estadísticamente significativo ($p < 0,05$). Estudio prospectivo de más de 20 años como los de Gutiérrez *et al.* (2001), ya estudiaron los signos clínicos como predictores de

hipoxemia en 216 pacientes, encontrando que polipnea, tiraje y taquicardia, se observan tanto en niños con saturación de oxígeno disminuida como normal. Su presencia denota el esfuerzo ventilatorio que no se asocia necesariamente a hipoxemia; no permiten predecir si el intercambio gaseoso se realiza o no en forma adecuada. En nuestra evaluación de signos cardiorrespiratorios se encontraron: taquicardia (5,43% y 4,5%, respectivamente), taquifigmia (5,71% y 4%), taquipnea (6% y 9,71%) dentro de los primeros 10 signos más frecuentes sin diferencia significativa entre pacientes normoxémicos e hipoxémicos.

Ayala Pérez *et al.* (2003), realizaron un estudio en 83 pacientes ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Militar Central “Dr. Luis Díaz Soto” de Cuba, con el fin de comparar los valores de oximetría de pulso con los de la gasometría arterial, llegando a la conclusión de que la oximetría de pulso es un método fiable para la valoración de la hipoxia tisular, arrojando resultados similares al método convencional y ofrece otras ventajas por ser una forma de medición no invasiva. Además, Almaguer (2009) en un estudio prospectivo realizado en 2006, evaluó 50

pacientes preoperatorios para cirugía vascular, comparando la medición de la saturación de la hemoglobina por hemogasometría con los valores de oximetría de pulso, encontrando que ambas formas de medición resultaron sin diferencias significativas en cuanto a resultados.

Todos estos autores han abordado el problema desde hace más de dos décadas y todavía se continúa en la búsqueda de mejorar los criterios para la indicación correcta de concentrado de glóbulos rojos con nuevas guías y consensos; pero sin elementos objetivos para diagnosticar las anemias hipoxémicas en las emergencias de nuestros hospitales (Fernández Mendoza *et al.* 2023).

CONCLUSIONES

Esta investigación demostró que del total de pacientes evaluados, la mayor proporción eran anémicos con indicación de transfusión de concentrado de glóbulos rojos, que resultaron normoxémicos según los valores de oximetría de pulso (64, 58,18%; $p < 0,05$); con presencia de signos clínicos de hipoxia en la mayoría de ellos. Dentro de los primeros 10 signos clínicos de hipoxia estuvieron taquicardia, taquifigmia y taquipnea en pacientes tanto normoxémicos como hipoxémicos, sin diferencia significativa entre ambos grupos ($p > 0,05$). El mayor porcentaje de los pacientes anémicos de esta investigación con signos clínicos de hipoxia estuvieron normoxémicos ($p < 0,05$); resultando estos signos clínicos, inespecíficos para el diagnóstico de hipoxemia en los pacientes con indicación de transfusión de concentrado de glóbulos rojos.

El oxímetro de pulso resultó una herramienta útil para el diagnóstico de hipoxemia anémica en la evaluación de pacientes con indicación de transfusión de concentrado de glóbulos rojos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ABELLO V, SOLANO MH, RAMÍREZ CA, SANABRIA A. 2004. Hierro sacarato endovenoso para el tratamiento de la anemia ferropénica en adultos intolerantes al hierro oral. *Acta Méd. Colomb.* 29(4):322-327.
- ALEXANDER C, TELLER L, GROSS J. 1989. Principles of pulse oximetry. Theoretical and practical considerations. *Anesth-Analg.* 68(3):368-376.
- ALMAGUER S. 2009. Oximetría de pulso versus gasometría arterial. *Rev. Esp. Investig. Quir.* 12(2):93-96.
- ARANDA A, AGUILAR E. 2004. Administración de sangre y hemoderivados. *Compendio de Medicina Transfusional.* Escuela Valenciana de Estudios de la Salud, Valencia, España, pp. 1069.
- ARTHUR CM, CHONAT S, FASANO R, JOSEPHSON CD, ROBACK JD, STOWELL SR, YEE MEM. 2019. Examining the role of complement in predicting, preventing, and treating hemolytic transfusion reactions. *Transfus. Med. Rev.* 33(4):217-224.
- AYALA PÉREZ JL, BRUNET RODRÍGUEZ R, MARTÍNEZ GONZÁLEZ AM, PADRÓN SÁNCHEZ A, QUIÑONES ZAMORA A, SALAZAR GONZÁLEZ T. 2003. Comparación de la saturación arterial de oxígeno por oximetría de pulso y gasometría arterial. *Rev. Cub. Med. Int. Emerg.* 2(2):21-26.
- BARBA EJR. 2004. Transfusión de sangre y sus componentes: riesgos, beneficios e indicaciones. *Rev. Mex. Patol. Clin.* 51(2):97-118.
- BARKER S, TREMPER K, HYATT J. 1989. Effects of methemoglobinemia on pulse oximetry and mixed venous oximetry. *Anesthesiology.* 70(1):112-117.
- BUBIEYEK J, PHIL D. 1989. Pulse oximetry. *Anesthesiology.* 70(2):98-108.
- CMT-INC (COMITÉ DE MEDICINA TRANSFUSIONAL-INC). 2002. Guía de práctica clínica para el manejo de hemoderivados. *Rev. Colomb. Cancerol.*, pp. 43-63.
- CORBALÁ-FUENTES C, NAVARRO-JARAMILLO F, AGUILAR-SOLANO A, GÁRATE-UREÑA J, PACHECO-UREÑA A, HARO-GARCÍA L. 2003. Análisis del uso clínico de la hemotransfusión. *Rev. Mex. Patol. Clin.* 50(2):104-108.
- COURBIL R, MANTEAU AC. 2020. Reglas de compatibilidad y accidentes inmunológicos de la transfusión sanguínea. *EMC-Anest-Reanim.* 46(2):1-10.
- DELGADO B, GUZMÁN C. 2011. Criterios transfusionales de concentrado globular utilizados en el servicio de emergencia de adultos, Complejo Hospitalario "Dr. Luis Razetti", Barcelona. abril-agosto, 2011.

- Barcelona, Venezuela: Universidad de Oriente, Núcleo de Anzoátegui, Escuela de Ciencias de la Salud, Departamento de Microbiología y Parasitología [Trabajo de Grado Médico Cirujano], pp. 80.
- DÍAZ R. 2004. Criterios usados para instaurar transfusiones de componentes sanguíneos a pacientes atendidos en el Hospital Escuela "Dr. Roberto Calderón Gutiérrez" de Managua, Nicaragua, durante el período de enero 2002 a enero 2003. Managua, Nicaragua: Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Facultad de Ciencias Médicas [Tesis de especialidad], pp. 65.
- EICHHOR JH. 1989. Prevention of intraoperative anesthesia accidents and related severe injury through safety monitoring. *Anaesthesia*. 70(4):572-577.
- EICHHOM JR, COOPER JB, CULLEN O, MAIER WR, PHILLIPS JH, SEEMAN RG. 1986. Standards for patient monitoring during anaesthesia at Harvard Medical School. *JAMA*. 256:1017-1020.
- EMMANUEL JC, CHISAKUTA A, LACKRITZ E, MCCLELLAND B, PAGE R, ZETTERSTRÖM H. 2001. El uso clínico de la sangre en medicina general, obstetricia, pediatría y neonatología, cirugía y anestesia, trauma y quemaduras. Organización Mundial de la Salud (OMS), Ginebra, Suiza, pp. 379.
- ESPINOZA DÍAZ CI, LIMA ITAS Y, VALLE PROAÑO C, NÚÑEZ PÉREZ M, CALDERÓN SÁNCHEZ A, HIDALGO NOROÑA TM, GUZMÁN ACÁN J, CARRIÓN SALINAS E. 2019. Transfusión sanguínea en la práctica clínica e implicaciones ético-legales. *Arch. Venez. Farmacol. Ter*. 38(6):797-803.
- FERNÁNDEZ MENDOZA LE, TORRES CANCINO II, GONZÁLEZ GRACIA I, HOYOS MESA AJ, GARCÍA BELLOCQ M, MEDINA TÁPANES E. 2023. Importancia de la sangre, hemoderivados y las donaciones voluntarias de sangre. *Rev. Médica Electrón*. 42(1):1674-1681.
- GUTIÉRREZ R S, COMPIANI S, MARIÑO C, FERRARI C AM. 2001. Relación entre los signos clínicos e hipoxemia en niños menores de 5 años con enfermedad respiratoria aguda baja. *Rev. Chil. Pediatr*. 72(5):425-429.
- HERNÁNDEZ SUÁREZ B, DE LA PARTE PÉREZ L, GONZÁLEZ PÁEZ A. 1998. Correlación entre la oximetría de pulso y la gasometría arterial en el paciente de alto riesgo. *Rev. Cubana Pediatr*. 70(3):148-152.
- JACOB R. 2010. Entendiendo la anestesia pediátrica. Segunda edición. B.I. Publications, Nueva Deli, India, pp. 239.
- LEAL S, JIMÉNEZ M. 2010. La transfusión de hemáties incrementa la oxigenación tisular y mejora el resultado clínico. *Med. Intensiva*. 34(7):471-475.
- LELUBRE C, VINCENT J. 2011. Red blood cell transfusion in the critically ill patient. *Ann. Intensive Care*. 1:43.
- LODHA R, BHADAURIA PS, KUTTIKAT AV, PURANIK M, GUPTA S, PANDEY RM, KABRA SK. 2004. Can clinical symptoms or signs accurately predict hypoxemia in children with acute lower respiratory tract infections? *Indian Pediatr*. 41(2):129-135.
- MACHADO J, FUENTES Z. 2011. Monitorización de la oxigenación en pacientes críticos. Disponible en línea en: <http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articulos/2355/1/Monitorizacion-de-la-oxigenacion-en-pacientescriticos.html> (Acceso 07.09.2012).
- MADRAZO Z, GARCÍA A. 2012. Actualización en anemia y terapia transfusional. *Med. Intensiva*. 35(1):32-40.
- MALAGÓN A. 2007. Guía para el uso clínico de la sangre. 3ra edición. Asociación Mexicana de Medicina Transfusional, México DF, México, pp. 17-33.
- MILTON L, GASTÓN M. 2007. Terapia transfusional: criterios de indicaciones de componentes sanguíneos. *Rev. Hosp. Univ. Chile*. 18(3):208-219.
- NICKERSON B, SARKISIAN C, TREMPER K. 1988. Bias and precision of pulse oximeters and arterial oximeters. *Chest*. 93(3):515-517.
- PONCE GJ, PONCE GG. 2019. Cumplimiento de la NOM-253-SSA1-2012, para disposición de sangre humana y componentes con fines terapéuticos. *Rev CONAMED*. 24(2):80-86.
- RODRÍGUEZ H. 2003. Simposio actualidad en medicina transfusional: Transfusión de

- eritrocitos. Bases fisiológicas para definir el índice de su indicación clínica. *Gac. Med. Mex.* 139(3):7-10.
- SEGG (SOCIEDAD ESPAÑOLA DE GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA). 2007. Tratado de Geriatria para Residentes. International Marketing & Communication, Madrid, España, pp. 22.
- SETS (SOCIEDAD ESPAÑOLA DE TRANSFUSIONES SANGUÍNEA). 2006. Guía sobre la transfusión de componentes sanguíneos y derivados plasmáticos. 3ª Edición. Sociedad Española de Transfusión Sanguínea, Madrid, España, pp. 104.
- VARGAS BERMÚDEZ Z, PORRAS MÉNDEZ X, CÓRDOBA BRAVO J. 2020. Evaluación del cumplimiento de la norma para la transfusión de sangre en un hospital de Costa Rica. *Horiz. Sanitario.* 19(1):47-57.
- WIKINSKI J, SALGUEIRO C. 2004. Criterios para la transfusión de sangre y sus componentes en el paciente anémico y en el paciente quirúrgico. *Rev. Arg. Anest.* 62(4):261-283.